

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LAS TUNAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

“DR. ZOILO ENRIQUE MARINELLO VIDAURRETA”

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MÉDICA

MATERIAL DIDÁCTICO

DIRIGIDO A: estudiantes y profesionales de las Ciencias Médicas.

Tutorial para búsquedas simple en Infomed, los DeCS, Bases de datos

LILAC y PubMed/Medline

Autores: MSc. Juan Francisco Ramos Bermúdez. Profesor Auxiliar

Dra. Mireidys Ramos Calás. Especialista de Primer Grado en Periodoncia.

Profesor Instructor

Lic. Julio César Salazar Ramírez. Profesor Asistente.

Téc. Yanet Durán Matos. ATD

Maikol Ramos Calás. Estudiante 4to año Carrera Medicina.

Responder a: Email: frank_63@ltu.sld.cu

Las Tunas, 2020

Año 62 de La Revolución

INTRODUCCIÓN

La actividad científica en cualquier área del conocimiento tiene gran importancia; en las Ciencias Médicas es una actividad que se inicia en el proceso de formación inicial y solo termina con el fin de la vida.

Las carreras de las Ciencias Médicas tanto Medicina, Estomatología, Enfermería, Tecnologías de la Salud, así como los Técnicos Superiores en Salud contemplan en los sistemas de evaluación de las asignaturas que corresponden al departamento de Informática la realización de revisiones bibliográficas, perfiles de proyectos de investigación o informes finales. Por citar algunos ejemplos la Disciplina Metodología de la Investigación tanto en el “Plan de Estudios E como en el Plan de Estudio D” de las Carreras Medicina y Estomatología respectivamente exige que los estudiantes deben entregar como trabajo final de la asignatura un documento donde se presenten los resultados de una búsqueda de información sobre un tema específico de la asignatura rectora del semestre (para Informática en Estomatología) y en la carrera Medicina (un perfil de proyecto en el primer año y luego en 5to un proyecto de investigación) donde se pongan en práctica los conocimientos y se ejerciten las habilidades a adquirir en este tema”.(1-3) En todos los casos está presente la búsqueda de información.

En investigación la búsqueda de información se relaciona con la elaboración del marco teórico de la investigación y existen varios modelos de competencias para el manejo de la información los cuales constituyen “herramientas para identificar la importancia de la información dentro de la investigación, así como identificar las necesidades de información sobre el tema, el problema objeto de estudio y los modelos actuales para la organización del proceso de búsqueda de información” (4)

Los modelos más utilizados son los siguientes:

- MODELO GAVILÁN: Desarrollo de Competencia para el Manejo de Información (CMI), (Colombia).**
- MODELO OSLA: Estudios de información Kinder a Grado 12 (Canadá).
- MODELO KUHLTHAU: Búsqueda de Información (Estados Unidos)

- ❑ MODELO BIG 6: Eisenberg y Berkowitz: Información para la Solución de Problemas. (Estados Unidos).
- ❑ MODELO IRVING: Competencia para el Manejo de Información CMI. (Reino Unido).⁽⁴⁾

El Modelo Gavilán fue el elegido para ser aplicado por tener definida la metodología de forma más compacta y fácil de comprender por el estudiante-investigador, en un principio fue desarrollado por Gabriel «Gavilán» Piedrahita, que lo utilizó para enseñar a los estudiantes a realizar trabajos de investigación sin necesidad de «copiar y pegar» información de Internet.

Desde entonces un sistema de cuatro pasos desarrollado para ayudar en las investigaciones académicas y en la resolución de problemas mediante un enfoque racional. Se utiliza principalmente en el ámbito educativo, pero puede ser aplicado a todo tipo de situación en la que se requiera recopilar y aplicar información.

Paso 1: definir el problema

Paso 2: buscar y evaluar la información

Paso 3: analizar la información

Paso 4: sintetizar y utilizar la información

El Plan de Estudios E en la Carrera Medicina vigente desde el curso 2019-2020 no contempla la asignatura Informática y en el programa de Metodología de la Investigación el tiempo dedicado a la búsqueda de información es insuficiente, quedando muy débil la preparación de los estudiantes en esta temática, lo cual condujo al plantearnos el **problema**: ¿cómo incrementar el desarrollo de habilidades para la búsqueda de en bases de datos bibliográficas?

Con el presente trabajo se persigue como **objetivo** precisar los procedimientos necesarios para realizar la búsqueda de en bases de datos bibliográficas con énfasis en los Descriptores de Ciencias de Salud y las bases de datos PubMed/Medline y LILAC.

DESARROLLO

Después de consultada la literatura y el portal del sitio Web de la red Infomed se decidió que era pertinente orientar la búsqueda aplicando el Modelo Gavilán y empleando el sitio Web de Infomed. Como soporte para el tutorial, se elaboró una presentación electrónica que reproduce los procedimientos de búsqueda fundamentales para el objetivo planteado, quedando para que en el tiempo de clases el profesor se centre en enseñar cómo se diseña una estrategia de búsqueda y el tutorial posibilita la sistematización de los procedimientos en las bases de datos.

La presentación inicia con una breve explicación del Modelo Gavilán, un ejemplo para una estrategia de búsqueda una búsqueda introduciendo los elementos necesarios para emplear los DeCS para la selección de palabras claves y un llamado al uso del gestor bibliográfico EndNote X9 en 19 diapositivas.

En cuatro diapositivas se muestra una búsqueda simple en Infomed para destacar esa posibilidad y al mismo tiempo como elemento de comparación con la búsqueda en bases de datos bibliográficas, donde el estudiante tiene una variedad de herramientas para realizar el refinamiento de la búsqueda. (5)

Los procedimientos se indican gráficamente con elementos gráficos (elipses, rectángulos flechas y animaciones) que indican donde debe ir actuando el investigador en el uso del software diferenciando en color rojo la opción adicionar cuando se refina la búsqueda mediante los DeCS.

El procedimiento para realizar la búsqueda con el uso de los DeCS y la base de datos LILAC se realiza en 24 diapositivas utilizando un ejemplo de estomatología sobre Ortodoncia correctiva y a través del ejemplo el estudiante puede ver el uso de los diferentes filtros para refinar la búsqueda, como puede ser el año, país de procedencia, idioma entre otros.

Nota aclaratoria: en el procedimiento escrito se destacan en **negritas** las **secciones**, **menú** o **botones** donde el usuario en este caso el investigador debe interactuar en el software.

Procedimiento para búsqueda mediante DeCS y LILAC: (5)

I. Abrir el navegador (Mozilla Firefox u otro)

II. Escribir en la barra de direcciones www.sld.cu

III. Seleccionar el tipo de búsqueda

a) Si es una búsqueda simple solo tiene que escribir el término en la caja de texto para búsqueda.

b) Si en los DeCS el procedimiento es como sigue:

1. BVS

2. Definir palabras claves en los DeCS

3. RECURSOS DE INFORMACIÓN

4. Terminología médica

5. DeCS

6. Consultar al DeCS

7. Seleccionar **Permutado**

8. Seleccionar **Índice**

9. **Ingresar palabra o raíz** de la palabra en la caja de texto

10. **Índice**

11. Seleccionar el término o palabra clave en la lista

12. **Mostrar**

13. **Seleccionar la base de datos donde va a buscar**

14. **Seleccionar en el número de la cantidad de artículos sobre el tema escogido para la base de datos seleccionada.**

15. Consultar los artículos o refinar la búsqueda en **refinar**.

16. En las listas desplegables inferiores del formulario (ventana rectangular) escoger el filtro (**país, año de publicación, idioma, etc**) dar **Índice**
17. Ingresar el primer carácter del país o del año y saldrán después de **Mostrar índice** los países de artículos en la base de datos
18. Seleccionar los países y años
19. **+Adicionar** este paso debe aplicar una vez seleccionado el elemento de filtro en todos los casos.
20. Aparecerá la lista de artículos con los filtros aplicados
21. En el icono de **Texto completo** dar **Clic derecho** y seleccionar abrir enlace en una pantalla nueva.
22. Buscar herramienta de descarga y realizar la descarga de artículo.

El procedimiento para realizar búsquedas en PubMed/Medline se presenta en 27 diapositivas mediante un ejemplo de un tema de ortodoncia donde se destacan herramientas como resultados por año y un conjunto de filtros que se destacan gráficamente para que facilite su uso. Esta base de datos brinda además de una variada y actualizada información biomédica, la posibilidad de dar salida a la estrategia curricular de trabajo con la lengua inglesa pues la base de datos trabaja en idioma inglés.

Procedimiento para búsqueda mediante PubMed/Medline(5)

- I. Abrir el navegador (Mozilla Firefox u otro)
- II. Escribir en la barra de direcciones www.sld.cu
- III. Después de haber definido el descriptor que utilizaremos como palabra clave vamos a **BVS**.
- IV. **RECURSOS DE INFORMACIÓN**
- V. **Bases de Datos Bibliográficas**
- VI. **PubMed/Medline:**

- VII. En el cuadro de texto de la Base de datos **PubMed/Medline** se introduce la palabra clave
- VIII. Ya en la interfaz de la base **PubMed/Medline** con los primeros resultados puede utilizarse la herramienta **Results by year** o personalizar los filtros como **Article types** (tipo de artículo) mediante **Customize** y seleccionar las opciones deseadas; **Text Availability** (texto completo libre de pago) mediante **Free Full Text**, **Publication dates** (año de publicación) y seleccionar un rango de años mediante **Custom Range** dando fecha de inicio (**START DATE**) y fecha final (**ENDDATE**), filtrar por entre animales o humanos seleccionando en **Species Humans**, además puede seleccionar otros filtros como idioma rango de edades entre otros mediante **Show additional filters**.
- IX. Abrir en una ventana nueva un artículo deseado dando **clic derecho** sobre **Free PMC Article**.
- X. Luego puede exportar la referencia del artículo para **EndNote**, aunque existe otra forma, sugerimos abrir el **EndNote** y exportar la referencia siguiendo la secuencia: **Sendto - Citation manager – Create file – Seleccionar Abrir con EndNote X9 – Aceptar** y luego se mostrará la ventana del **EndNote X9** con la referencia importada.
- XI. Si el artículo no tiene herramientas para ser descargado como en los ejemplos anteriores podemos **imprimirlo como PDF**, seleccionando en el menú **Archivo** del navegador **Imprimir** y en **tipo de impresora** seleccionar **.PDF**, luego **Imprimir**.
- XII. El documento guardado lo podemos llevar para el **EndNote X9** mediante la herramienta **Attach File** ubicada en la parte superior de la ventana con forma similar a como se indican los documentos adjuntos en el correo electrónico un **Paper Clips** (una pesilla), el cual abre una ventana para explorar los recursos de almacenamientos de la computadora para localizar el archivo.

En los tres ejemplos desarrollados se culmina con la obtención del artículo por diferentes vías y con el uso del gestor bibliográfico **EndNote X9** para facilitar tanto la

organización de las referencias y los artículos para la posterior edición del informe de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. González García N, Garriga Sarría E, Cuesta García Y. Programa de la Asignatura: Informática de Carrera Estomatología. PLAN DE ESTUDIO “D”. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana junio 2016; 2-3.
2. González García N, Garriga Sarría E. Programa de la Asignatura: Informática de la Carrera Medicina. PLAN DE ESTUDIO “D”. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana junio 2016; 7; 9
3. Salgado Friol AH, Cruañas Sospedra JV, Lastado Bourbón L, López Fernández AG, Ruiz Vaquero R, Santander Montes A, et all. Programa de la Asignatura: Metodología de la Investigación de Carrera Medicina. Plan de estudio “E”. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana febrero 2019; 1-2.
4. Rodríguez Puerta A. Modelo Gavilán: Características, Pasos y Ejemplos. [Citado 6 de Sep 2020]. Disponible en: <https://www.lifeder.com/modelo-gavilan/>
5. Infomed. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas [Internet]. Cuba: Infomed: Heidy Ramírez Vázquez; c1999 [actualizado Sep 2020; citado 6 de Sep 2020]. Recursos de Información. [aprox. 1 pantallas]. Disponible en: <http://www.bvscuba.sld.cu/recursos-de-informacion-2/>
6. Universidad Virtual de Salud [UVS Las Tunas]. Las Tunas: Ramos Bermúdez J F; Septiembre 2018 [septiembre 2019; acceso 20 septiembre 2020]. Metodología de la Investigación. INTERNET como la mayor red de redes del planeta [aprox 90 pantallas] Disponible en: <http://uvs.ltu.sld.cu/course/view.php?id=2>

Bibliografía

- Brito Herrera D, Gutiérrez López A, Acosta Batista C, Añekourí A L, Herrera Barreda D, Torralbas Fitz A de L et all. Estilo de Presentación de Investigaciones Científicas. Rev 16 DE ABRIL. 2014; 2-164

- Capítulos 1-9 en: Hernández Sampieri R; Fernández Collado; Baptista Lucio P: Metodología de la Investigación. 6Ta edición. Año 2014. Editorial Mc Graw Hill. [Material en formato electrónico]. Disponible en: [http://www.academia.edu/6399195/Metodologia de la investigacion 6ta Edicion Sampieri](http://www.academia.edu/6399195/Metodologia_de_la_investigacion_6ta_Edicion_Sampieri)
- Pacheco Pérez Y, Gallart Cruz A, Reyes Ruíz J J, Rodríguez Torres R U, Pupo Ponce de León D. Normas de Presentación del Seminario Final de la Asignatura Informática Médica I. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta. Las Tunas 2015
- Salazar Ramírez JC. Exportación de Referencias desde Bases de Datos Remotas (PubMed y EBSCO) hacia Gestor de Referencias (Endnote). 2020. Disponible en: <http://recursosuvs.sld.cu/index.php?P=AdvancedSearch&Q=Y&G103=168>
- Salazar Ramírez JC. Tutorial para el Gestor Bibliográfico EndNote. 2020. Disponible en: <http://recursosuvs.sld.cu/index.php?P=Home&ResourceOffset=15>
- Universidad Virtual de Salud [UVS Las Tunas]. Las Tunas: Ramos Bermúdez J F; Septiembre 2018 [2020 Sep 2; citado 2020 Sep 3]. Cartilla de Estilo Para Revisión Bibliográfica [aprox 31 pantallas] Disponible en: http://uvs.ltu.sld.cu/pluginfile.php/3287/mod_folder/content/0/Materiales%20did%C3%A1cticos/Cartilla%20de%20Estilo%20Revisi%C3%B3n%20Bibliogr%C3%A1fica%20vFebrero2020.doc?forcedownload=1
- Universidad Virtual de Salud [UVS Las Tunas]. Las Tunas: Ramos Bermúdez JF; 2018 [2020 Sep 2; citado 2020 Sep 03]. Cartilla de Estilo para Proyecto de Investigación v122019.docx; [aprox 74 pantallas]. Disponible en: http://uvs.ltu.sld.cu/pluginfile.php/3287/mod_folder/content/0/Materiales%20did%C3%A1cticos/MD%20Cartilla%20de%20Estilo%20para%20Proyecto%20de%20Investigaci%C3%B3n%20v122019.docx?forcedownload=1
- Salud UVd. ¿Conoces ya el blended learning o aprendizaje híbrido? Universidad Virtual de Salud [Internet]. 2019. Available from: <http://blog.innovaeducacion.es/blended-learning-aprendizaje-hibrido/>. 5

- Vidal LMea. Aula invertida, nueva estrategia didáctica. Educación Médica Superior [Internet]. 2019; 30(3): p12.